

TA'LIM JARAYONIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING IJODIY FAOLIYATINI TASHKIL ETISH TEXNOLOGIYASI

D.M.Malikova

*O'zPFITI "Ijtimoiy – gumanitar fanlarni
o'qitish texnologilari" bo'lim mudiri*

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy faoliyatini tashkil etish texnologiyasi, ularni ijodiy faoliyatini tashkil etish usullari, o'quvchilarning ijodkorligini rivojlantirish, uning pedagogik ahamiyati, zamonaviy ta'lim yondashuvlari asosida o'quvchilar ijodiy faoliyatini tashkil etish usullari hamda samaradorligi bayon etilgan.

Tayanch so'z va iboralar: ijodiy faoliyat, aqliy faoliyat, ta'lim texnologiyasi, o'qitish, mashg'ulot, ta'lim jarayoni, psixologik-pedagogik xususiyat, o'qituvchi, o'quvchi faoliyati, ijodkorlik, qobiliyat, hamkorlikda o'qitish.

Абстрактный. В данной статье в учебном процессе рассматриваются технология организации творческой деятельности учащихся начальных классов, методы организации их творческой деятельности, развитие творчества учащихся, ее педагогическое значение, методы организации творческой деятельности учащихся на основе о современных образовательных подходах и их эффективности.

Ключевые слова и фразы: творческая деятельность, мыслительная деятельность, воспитательная технология, учение, обучение, воспитательный процесс, психолого-педагогическая характеристика, учитель, активность учащегося, творчество, умение, кооперация в обучении.

Abstract. In this article, in the educational process, the technology of organizing the creative activities of elementary school students, the methods of organizing their creative activities, the development of students' creativity, its pedagogical significance, the methods of organizing the creative activities of

students based on modern educational approaches and its effectiveness are described.

Key words and phrases: creative activity, mental activity, educational technology, teaching, training, educational process, psychological-pedagogical feature, teacher, student activity, creativity, ability, cooperation teaching.

O‘zbekiston Respublikasi davlat siyosatida ham har doim rivojlantiruvchi ta’limga alohida e’tibor qaratilib kelinmoqda. Ta’limga bo‘lgan e’tibor O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyevning har bir ma’ruzasi, qarorlari va farmonlarida o‘z ifodasini topmoqda. Ta’lim muassasalarida o‘quvchi-yoshlarning yuksak ma’naviyatli, mustaqil va erkin fikrlash ko‘nikmasiga ega bo‘lishlari, zamonaviy ilm-fan yutuqlarini puxta o‘zlashtirishlari uchun barcha shart-sharoitlar yaratilmoqda. Jahon standartiga javob beradigan o‘quv xonalar, axborot-kommunikatsiya, zamonaviy laboratoriya jihozlari bilan ta’minlanganligining guvohi bo‘lmoqdamiz. Yaratilgan keng imkoniyatlardan unumli foydalanib, zamonaviy axborot-kommunikatsiya vositalari, ilg‘or pedagogik texnologiyalarni amaliyotga qo‘llash orqali o‘quvchilarda katta hajmdagi ma’lumotlarni qabul qilish, qayta ishlash, mustaqil fikrlash, ishlash ko‘nikmalarini shakllantirish, intellektual, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, yuksak ma’naviy va axloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali mutaxassis bo‘lib yetishishini ta’minlovchi samarali ta’lim jarayonini tashkil etish har bir pedagogning vazifasidir. Respublikamizda uzluksiz ta’lim tizimi yaratilgan bo‘lib, boshlang‘ich ta’lim jarayoni o‘quvchi shaxsining rivojlanishi, atrof olamni idrok etishi, bilimlarni o‘zlashtirishi, malaka va ko‘nikmalar, ilmiy tasavvurlarning hosil bo‘lishida muhim bosqich hisoblanadi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchisining bilish jarayoni ijodiy faoliyat natijasida yuz beradi. O‘quvchining berilgan topshiriqni bajarish jarayonida izlanishi, ijodiy faoliyati namoyon bo‘lishi uchun aniq maqsadga yo‘naltirilgan, rejalashtirilgan, me’yor va mezonlarga ega bo‘lgan, o‘z-o‘zini anglagan faoliyat zaruriyati seziladi.

Bu esa o'quvchida atrofola ob'ektlari va ular haqidagi bilimlarni o'zlashtirish; ta'lim samaradorligini vujudga keltirish, faoliyatning avvalgi turlariga tayanishni taqozo etadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy faollikni shakllantirish texnologiyasini ishlab chiqish muammosi ko'p qirrali pedagogik-psixologik ijtimoiy vazifalardan biri bo'lib, jamiyat ijtimoiy rivojlanishi va taraqqiyoti uchun dolzarb vazifalardan biridir.

Ijodkorlik – faoliyatning turli holatlarida paydo bo'ladi. Qiziqish, layoqat, iqtidor, intilish va boshqalar ijodkorlikning inson ongida eng oliy tarzda paydo bo'lishidan tortib, to namoyon bo'lishigacha jarayonni o'z ichiga oladi. Shaxsning ijodiy faoliyat ehtiyoji faoliyatda yangi, ilgari maqsad qilib qo'yilmagan xatti-harakatni hamda intilishini bildiradi. Boshlang'ich sinf o'quvchilaridagi ijodiy faoliyatning har qanday kurtaklari ta'lim-tarbiya jarayonidan tashqarida rivojlana olmaydi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy faoliyatni rivojlantirish o'ziga xos psixologik-pedagogik xususiyatga ega bo'lib, bular o'quvchilarning aqliy faoliyatini rivojlantirish bilan bog'liq holda muammoli vaziyatlar yaratish, mashg'ulotlarga maqsadli yondashuv, o'quvchilarning qobiliyati, qiziqishi, xohish va istaklarini hisobga olish, ahloqiy-estetik hissiyotini tarbiyalash, bilimlar tizimi, malaka va ko'nikmalarini faoliyatning turli shakl va metodlarini egallab olishga yo'naltiriladi. Ijodiy faoliyat ta'limning uch turi orqali shaxsning ijodiy faoliyati, bilishga doir faoliyati, tashkiliy faoliyat kabi sifatlarning shakllanishi asosida rivojlanadi va bular ta'limning noan'anaviy shakl va metodlari vositasida samarali natijalarga olib keladi.

Qobiliyatlarni o'stirishda o'quv ishining ahamiyati nihoyatda kattadir. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi o'z o'quvchilarida qanday qobiliyatlarning borligi, ularning o'qishga bo'lgan intilishlari, o'quv materialini o'zlashtirish darajalari, eslab qolishlari va o'z bilimlarini o'quv topshiriqlarni bajarishda qo'llay olishlari, masalalarni yechishda puxta fikr yuritishlari, yozma va og'zaki nutqni qanchalik egallaganliklariga qarab bilib olishi mumkin. Shuningdek, quyidagi sifatlari:

ziyraklik, tez va puxta eslab qolish, fikrlashi, topqirlik, rivojlangan xayol, ishda tashabbuskorlik, mustaqillik va uning mahsuldorligi o'quvchilar qobiliyatlarining ba'zi bir ko'rsatkichlari bo'lishi mumkin. O'qituvchi o'quvchilar bilan har bir ishda tashabbus va ijodkorlik ko'rsatkichlarida ularni har jihatdan rag'batlantirib turishi kerak.

Boshlang'ich sinf o'qish darslarida o'quvchilarda ijodiy faoliyatni shakllantirishga mo'ljallangan turli ijodiy topshiriqlardan foydalanish asosida o'quvchilarda mustaqil va ijodiy fikr yuritishga zamin hozirlash mumkin. Masalan, asosiy mavzuni bayon etishda o'quvchilarni quyidagi yo'l bilan qiziqtirish mumkin:

- ✓ Oddiy bo'lmagan ma'lumotlarni so'zlab berish;
- ✓ Barcha o'quvchilarga to'g'ridan-to'g'ri taalluqli bo'lganlar haqida gapirib berish;
- ✓ So'zlash jarayonida xolisona va aniqlashtirilgan ma'lumotlarni taqdim qilish;
- ✓ Obrazli solishtirishlardan unumli foydalanish.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interfaol metodlar va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish kundan-kunga ortib bormoqda. Bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchilar faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish esa ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topish, mustaqil o'rganish va fikrlash, tahlil qilish, hatto yakuniy xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxs rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Bugungi kunda ta'limda «Aqliy hujum», «Fikrlar hujumi», «Tarmoqlar» metodi, «Sinkveyn», «BBB», «Beshinchisi ortiqcha», «6x6x6», «Bahs-munozara», «Rolli o'yin», FSMU, «Kichik guruhlarda ishlash», «Yumaloqlangan qor», «Zigzag», «Oxirgi so'zni men aytay» kabi zamonaviy texnologiyalar qo'llanmoqda.

Boshlang'ich sinflarda interfaol metodlar va ta'limiy o'yinlardan, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, ijodiy izlanish va mantiqiy fikrlash doiralarini kengaytirish bilan birga ularni darslarda o'rganganlarini hayot bilan bog'lashga, qiziqishlarini oshirishga yordam beradi. O'qituvchilarning bunday zamonaviy talablar asosida yaratilgan sharoitlardan samarali foydalanib, darslarni ilg'or pedagogik hamda axborot kommunikatsiya texnologiyalari asosida tashkil etilishi ta'lim-tarbiya jarayonini sifatini kafolatlaydi.

Ta'limiy o'yinlarga qo'yiladigan asosiy talablar quyidagilardan iborat:

1. Ta'limiy o'yinlar o'quvchilar yoshiga mos bo'lishi kerak;
2. O'yinlar o'tilayotgan mavzu mazmun-mohiyatiga mutanosib bo'lishi lozim;
3. Ta'limiy o'yinlarni o'tkazish vaqti aniq belgilanishi shart;
4. Ta'limiy o'yinlar ham ta'limiy, ham tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lishi kerak;
5. Ta'limiy o'yinlarning o'tkazilish maqsadi, ahamiyati belgilanishi lozim. Yuqoridagi talablarga amal qilingandagina dars samaradorligi ortadi va zamonaviy texnologiyalar ta'lim samaradorligiga xizmat qiladi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" gi PF-60-son Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi "Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi" to'g'risidagi PF-5712-sonli Farmoni. <https://lex.uz>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 avgustdagi "Yoshlarni ma'naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta'lim-tarbiya

berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3907-son Qarori. <https://lex.uz>

4. R.G.Safarova, D.M.Malikova “Ixtisoslashgan maktablar va sinflarda ta’lim jarayonini tashkil etish imkoniyatlari”.Uslubiy qo‘llanma “Tafakkur qanoti” Toshkent – 2022.